

ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA EM UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.13821930

Ana Carolina Matsuda Chagas¹

¹Educação Física – Universidade Federal do Pará
rolmatsuda41@gmail.com

Mariana Karine de Oliveira²

²Fisioterapia – Universidade Federal do Pará
ftmarianaoliveira@gmail.com

AT01: Educação e formação em saúde.

Introdução: Desde 2008 foi regulamentado pelo Ministério da Saúde a atuação de profissionais de educação física nas equipes multiprofissionais nas Unidades de Saúde da Família (USF) na atenção primária. Com atribuições à promoção saúde, orientação de exercícios e desenvolvimento de práticas corporais que contribuam para a prevenção de doenças crônicas, atuando em conjunto com outros profissionais da saúde: médicos, enfermeiros, nutricionistas entre outros para oferecer um cuidado integral à comunidade. **Objetivos:** Relatar a experiência da atuação do profissional de educação física nas USF, localizada no município de Inhangapi-PA, no primeiro semestre de 2024. **Metodologia:** O presente relato de experiência foi realizado por uma profissional de Educação Física que atuou nas Unidades de Saúde da Família do Centro e Vila Pernambuco, ambas localizadas no município de Inhangapi- PA. A inserção deste profissional nas USF do município, levou a prática de atividades física não somente para a centro do município, mas também para a zona rural. A princípio foi realizado um mapeamento das áreas atendidas para definir o público-alvo prioritário. Após avaliação, foi identificado que indivíduos hipertensos foram majoritários. As atividades foram desenvolvidas em dois dias na semana na unidade do Centro e uma vez por semana na Unidade da Vila Pernambuco. Alguns dos exercícios adotados foram os de mobilidade, estabilidade e alongamentos. Os exercícios adotados buscaram melhorar as capacidades físicas e atividades de vida diárias dos participantes. **Resultados:** As principais dificuldades encontradas no início foram a estrutura física para realizar as atividades e a captação e permanência dos participantes no programa, por esses motivos, as atividades aconteceram com baixa frequência semanal. A integração às atividades ocorreu de forma gradativa, contudo, a curto prazo observou-se que o aumento da adesão da população a prática de atividade física na sua rotina. **Conclusão:** Por fim nota-se que o profissional de Educação Física exerce um papel importante dentro das Unidade de Saúde da Família como orientador e incentivador à prática de atividade física e na promoção de saúde da população.

Palavras-chave: Atenção Primária; Atividade Física; Profissional De Educação Física; Unidade de Saúde da Família.